

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГИМЕНОЛЕПИДОЗОВ СРЕДИ ПАРАЗИТОЗАМИ У АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ

Нурова Озода Камаловна

Бухарский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14526166>

Гельминтозы населения остаются важнейшей проблемой краевой патологии. Об этом свидетельствуют результаты работы последних лет районных и городских паразитологических отделов Бухарской области, а также многолетний собственный опыт. Согласно официальным данным в структуре паразитарных заболеваний гельминтозы занимают 75,2% с удельным весом детей до 14 лет 76,1%. На 100 тыс. населения показатели заболеваемости превышают средне федеральные по аскаридозу в 8,2 и трихоцефалезу -, 37,2 раза. Инвазированные аскаридозом дети до 14 лет составляют - 67,4%. Высоким остается уровень заболеваемости трихоцефалезом 53,1 на 100 тыс. населения. Доля детей больных трихоцефалезом составляет 68,7%. Заболеваемость энтеробиозом 238,0 на 100 тыс. населения, ниже средне российских показателей. Заболеваемость гименолепидозом превышает средне федеральные показатели в 15 раз. При контагиозных гельминтозах в основном страдают дети 87,1% и 68,5% соответственно.

В качестве материала нами проработаны амбулаторные карты обращений и истории болезни стационарных больных по отделениям трех специальностей (терапевтических, хирургических и инфекционных) детских больниц подвергнувшихся обследованию на гельминтозы с использованием методов Като, Фюллеборна, соскоба, нативного мазка. Было проанализировано 74916 амбулаторных карточек и историй болезни больных. Полученные данные обработаны статистически и представлены в таблицах 1,2,3. Данные показывают, что количество стационарных обследований (61486) более чем 4 раза превышает амбулаторных (14274). Ежегодный охват обследованием на гельминтозы амбулаторных больных колеблется от 8,7% до 32,6%, а стационарных - от 67,5% до 90,9%. Среди обследованных детей пораженность гельминтозами в разные годы в среднем колеблется от 3,1% до 6,4% в т.ч. амбулаторно обследованных - 8,0% с удельным весом от всех выявленных 28%, и стационарно - 4,9% и 73,6% соответственно. Среднегодовая заболеваемость среди амбулаторно обследованных составила 126,9, а среди стационарно - 334,0 на 100 тыс. населения. Процент выявленных инвазированных среди амбулаторно обследованных колебался 0,8 до 14,5, а среди стационарно - от 2,5 до 48,2.

Выводы:

1. Недостаточно проводятся лабораторно-диагностические обследования на паразитозы как среди амбулаторных (от 9% до 29,0%), так и стационарных (от 67,5 до 90,9%) детских контингентов. Обследование проводится устаревшим нативным мазком (49,7%) и крайне редко используются более совершенные методы (Като - 8,3% и Фюллеборна - 7,0%), а также специальные методы на энтеробиоз и тениаринхоз (соскоб - 24%, опрос - 11,0%).
2. В РД энтеробиоз среди детей до 14 лет, обследованных как амбулаторно, так и стационарно более 2 с лишним раза ниже, чем средне российские показатели, тогда как показатели по другим гельминтозам выше, чем в РФ: по аскаридозу в 6,7 раза,

трихоцефалезу - 20,3 раза, гименолепидозу - 8,7 раза, тениаринхозу - 14 раза и эхинококкозу - 4,3 раза.

3. Среди детей до 14 лет выявлен высокий уровень сочетанной моно - и полиинвазии у амбулаторных и стационарных больных.

